

Направления и перспективы развития публичного управления

Доронин А. Н.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; doronin-an@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются вопросы и проблемы, касающиеся современного развития публичного управления в условиях неопределенности и экономического кризиса, а также напряженной социально-политической обстановки. В работе изучаются основные теоретические подходы авторов к понятию «публичное управление», опираясь на эволюцию основных концепций по данной теме. Кроме этого, в статье анализируются направления развития публичного управления в России. Делаются попытки изучить дальнейшие перспективы развития публичного управления.

Актуальность темы настоящей статьи объясняется тем, что на сегодняшний день вопросы и проблемы, касающиеся развития публичного управления в России, имеют стратегическую направленность, так как в текущих условиях механизмы управления государственной и муниципальной власти являются неэффективными и требуют серьезных изменений. Также это касается и нормативно-законодательной базы, регламентирующей деятельность органов власти. Она нуждается в изменениях и внесении ряда дополнений. Кроме этого, стоит сказать, что современное общество, находясь на пути трансформации, цифровизации и активного пользования сетью Интернет, имеет возможность задавать вопросы по управлению государством напрямую.

Цель. Изучение основных направлений развития публичного управления в России и дальнейших его перспектив.

Задачи. В ходе исследования решались такие задачи, как: изучение подходов авторов к понятию «публичное управление», выявление основных особенностей и направлений развития публичного управления, определение проблем и перспектив развития публичного управления с учетом сложных кризисных и напряженных условий.

Методология. Включает в себя теоретические методы, метод анализа, метод прогнозирования касаясь перспектив развития.

Выводы. В условиях существующей нестабильности, кризиса и большого числа санкций требуются новые подходы и методы к развитию публичного управления. Это объясняется тем, что ранее действующие механизмы государственной и муниципальной власти не являлись эффективными в полной мере. Также изменений требует и нормативная законодательная база, которая регламентирует принцип управления публичной властью как на федеральном, так и на муниципальном уровне.

Ключевые слова: публичное управление, власть, направление, развитие, перспективы, тенденции

Для цитирования: Доронин А. Н. Направления и перспективы развития публичного управления // Управленческое консультирование. 2023. № 10. С. 113–119.

Directions and Prospects for the Development of Public Governance

Andrey N. Doronin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; doronin-an@ranepa.ru

ABSTRACT

This article discusses issues and problems related to the modern development of public administration in the face of uncertainty and economic crisis, as well as a tense socio-po-

litical situation. The paper studies the main theoretical approaches of the authors to the concept of “public administration”, based on the evolution of the main concepts on this topic. In addition, the article analyzes the directions of development of public administration in Russia. Attempts are being made to study further prospects for the development of public administration.

The relevance of the topic of this article is explained by the fact that today the issues and problems related to the development of public administration in Russia have a strategic focus, since in the current conditions the management mechanisms of state and municipal authorities are ineffective and require serious changes. This also applies to the regulatory framework that regulates the activities of government bodies. It needs some changes and some additions. In addition, it is worth saying that modern society, being on the path of transformation, digitalization and active use of the Internet, have the opportunity to ask questions about government directly.

Goal. Study of the main directions of public administration development in Russia and its further prospects.

Tasks. In the course of the research, such tasks were solved as: studying the authors' approaches to the concept of “public administration”, identifying the main features and directions of public administration development, identifying problems and prospects for the development of public administration, taking into account complex crisis and stressful conditions.

Methodology. It includes theoretical methods, the method of analysis, the method of forecasting with regard to development prospects.

Conclusions. In the conditions of the existing instability, crisis and a large number of sanctions, new approaches and methods to the development of public administration are required. This is due to the fact that the previously existing mechanisms of state and municipal authorities are not fully effective. Also, changes are required by the regulatory legislative framework, which regulates the principles of public power management at both the federal and municipal levels.

Keywords: public administration, power, direction, development, prospects, trends

For citing: Doronin A. N. Directions and Prospects for the Development of Public Governance // Administrative consulting. 2023. N 10. P. 113–119.

Введение

Направления развития публичного управления и дальнейшие его перспективы приобретают актуальность все больше и больше в связи с наступившими сложными политическими отношениями. Сейчас большинство исследований в области управления и его эффективной реализации, какими бы ценными они ни были, имеют тенденцию повторять нисходящий, инструментальный подход к решению проблем. Стоит рассматривать этот вопрос в перспективе, предлагая альтернативу, которая делает упор на исследование и создает возможности структурированного восходящего участия.

Теоретический аспект

На протяжении последних пяти лет возросло внимание к сущности и особенностям публичного управления со стороны многих ученых и исследователей. Особое внимание авторы уделяют формированию мероприятий, направленных при реализации принципов открытости и демократичности в деятельности органов государственного и муниципального управления. Процессы глобализации и формирование нынешнего информационного общества дало серьезный толчок к развитию этой деятельности. Речь в первую очередь идет о том, какие должны быть механизмы и методы эффективного государственного управления. От этого в полной мере зависит качество жизни, уровень всего государства [2, с. 125].

Публичное управление с точки зрения терминологии рассматривалось еще профессором В. Вильсоном в начале XX в. Его по праву считают родоначальником американской науки государственного управления. Исследователь впервые сформулировал теорию административной эффективности [6, с. 15].

Такие ученые, как В. Бакуменко, О. Босак, И. Вернудина, С. Гайдученко, И. Грицяк, О. Кудрявцев, П. Миллер, О. Оболенский уделили особое внимание проблемам формирования и развитию системы общественного управления в социальной и экономической жизни.

Отечественные авторы также изучали сущность публичного управления. К примеру, И. В. Понкин сделал акцент на исследовании разных типов управления, в результате чего пришел к выводу об их тесном взаимодействии. И. В. Понкин сделал акцент на процессе взаимодействия объектов управления, способных изменить текущее состояние. Кроме этого, С. Б. Мельников определил управление как возможность осуществить некое воздействие на объект, который был выбран из большого числа возможных воздействий, основываясь при этом на программы управления, на факторы внешней среды [4]. Так, на рис. 1 схематически можно увидеть основные особенности публичного управления.

Рис. 1. Публичное управление [1, с. 39]
Fig. 1. Public administration

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что публичное управление есть воздействие с помощью власти на отношения общественного характера, на процессы, экономические и политические явления, учитывая при этом факторы внешней среды.

Основные направления и перспективы развития публичного управления

На сегодняшний день проблема выявления основных тенденций и реакции на развитие системы публичного управления для улучшения качества жизненных процессов остается еще недостаточно развитой в нашей стране. Об этом свидетельствуют разные подходы к определению «администрация», «государственная администрация», «управление», но на сегодняшний день не определен конечный категориальный аппарат. Также нет единой классификации факторов и индикаторов

воздействия на какое-то одно направление, не существует и единой методики для оценки эффективности управления в социально-экономической сфере [3, с. 85].

В целом же вся система отечественного публичного управления имеет сложную структуру, которая базируется на принципах федерализма и демократии. В качестве субъектов здесь выступают органы местного самоуправления и федеральная власть, а также коммерческие и некоммерческие организации, сами граждане страны (рис. 2). Но при этом публичное управление должно быть направлено на достижение общественно значимого результата.

В XXI в. одним из направлений развития публичного управления стала так называемая информационная революция. Согласно теории информационного государства, информация становится главным управленческим ресурсом, а высокие технологии определяют ведущие направления государственного развития. Это значит, что сейчас, возможно, стоит уделить внимание некому сдерживанию потока ненужной информации, ведь люди, читая в интернете разные новости, не всегда осознают, что является правдой, а что нет.

С целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий и улучшения качества жизни, следует и внести изменения или дополнить некоторые нормы законодательства. Так как отмечается сложность и громоздкость понимания некоторых пунктов, государственные органы власти должны постоянно контролировать соблюдение законодательства, а также осуществлять привлечение всех видов ресурсов со стороны органов управления [7].

Немаловажным направлением стоит считать сейчас осуществление стратегического партнерства государства, населения и бизнеса в контексте устойчивого развития. Здесь подразумевается формирование новой системы ценностей, отношений в условиях глобализации и трансформации, а также объединение их усилий в балансировании экономических, экологических, психических и социальных процессов.

За каждым органом публичного управления того или иного субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством закреплена реализация определенных управленческих функций. Эти функции должны строго выполняться согласно правилам закона. Также выполнение функций должно контролироваться вышестоящим органом власти [4].

Сейчас стоит сказать, что в нашей стране отмечается неэффективное публичное управление, которое не приносит должных результатов. И это мешает тому, чтобы оказывать населению качественные государственные услуги. Также это мешает осуществлять и усовершенствовать инвестиционную деятельность в ряде направ-

Рис. 2. Субъекты системы публичного управления [5, с. 74]

Fig. 2. Subjects of the Public administration system

лений, а значит и развивать экономику страны в целом. Исходя из этого, главным направлением развития публичного управления стоит считать преобразование всей системы государственной власти с помощью проведения административной реформы. Для этого также потребуются разработка новой стратегии с современными механизмами и методами управления в рамках выхода из кризисного положения.

Процессы экономических и политических трансформаций в стране, а также усиление нестабильности на макроуровне существенным образом усложняют выбор и разработку направлений. Поэтому важно оценивать имеющиеся управленческие ресурсы как главный человеческий капитал. Инновационное развитие страны может происходить только при слаженном взаимодействии всех субъектов экономики. Это значит, что все элементы системы управления экономикой должны отлаженно взаимодействовать в рамках четко выстроенной структуры взаимоотношений, которые и формируют институты органов государственной и муниципальной власти.

Что же касается нормативного законодательного регулирования, то здесь прослеживается несогласованность некоторых функций и задач между разными ступенями управления. Есть недостатки в правовых инструментах и технологических элементах. Так как регулирование публичного управления осуществляется с помощью нормативных и правовых актов, здесь важно уделить особое внимание принципу системности и результативности [4].

Публичное управление также осуществляется и должно продолжать осуществляться за счет согласования поставленных целей с интересами хозяйствующих субъектов страны и населения. Согласование интересов взаимодействующих сторон достигается путем выбора инновационных методов управления.

Говоря о перспективе дальнейшего развития публичного управления, стоит рассматривать всю систему как единое целое, так как это единство и взаимодействие органов государственного и муниципального управления и всех его элементов.

При этом под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия.

Практически в такой системе осуществляется сложное взаимодействие между органами государственного и муниципального управления и управляемыми объектами. В дальнейшем стоит рассматривать публично-властные полномочия в качестве ключевых элементов.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития современного публичного управления базируются на коренных изменениях, происходящих в российской системе управления за последние двадцать пять лет. Российское законодательство в сфере публичного управления стало все больше и больше основываться на опыте зарубежных стран, применяя их механизмы и методы в отечественной практике. В большинстве своем это касается внедрения западных систем управления. В качестве примера можно привести использование самой терминологии, которая была принята именно в западных странах. Она включает не только государственное и муниципальное управление, но и активное участие в процессе управления общественных организаций, экспертного сообщества, специальных инициативных групп.

Сейчас происходит активная модернизация всей системы управления с помощью идеи либеральной направленности. И в этом случае образуется некое противоречие с национальными особенностями и интересами многих граждан и социальных групп в России. Такая перспектива развития публичного управления в условиях современности может оказать влияние и на свойства государственного управления в целом, что предполагает возникновение недоверия со стороны граждан к публичной власти. Все это требует тщательной проработки и анализа со стороны органов власти.

Стоит сказать, что в публичном управлении намечено такое направление, как использование маркетингового подхода, который предполагает современные методы коммуникации между органами власти и населением страны. В таком контексте государственное управление представляет собой взаимоотношения государственных структур и человека, общества. А с другой стороны, существует подход государственно-административного характера, при котором управление сводится к воздействию государственных органов на человека, общество, общественные отношения.

И в заключение хотелось бы отметить такую перспективу развития, как использование и внедрение средств цифровизации в государственное управление. Но его можно рассматривать двояко. Подразумевается, что важные государственные решения будут приниматься и выполняться в более быстром темпе, но, с другой стороны, при цифровизации возможно так называемое перекладывание ответственности за эти решения на специалистов, которые удаленно разрабатывают программы и управляют ими в отрыве от реальности происходящих процессов.

Литература

1. *Борщевский Г. А.* Государственно-частное партнерство: учебник для вузов. М. : Юрайт, 2020.
2. *Валуи́сков Н. В., Арутюнян А. Д., Бондаренко Л. В.* Сущность государства в статусе органов государственной власти // Молодой ученый. 2017. С. 435–437. EDN XQZEYH.
3. *Власова Т. В.* Теория государства и права. М., 2018.
4. *Дроздова А. М.* Признаки и принципы правового государства: их соотношение // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2018. № 2. С. 25–29. DOI: 10.21779/2224-0241-2018-26-2-25-29.
5. *Зелинская М. В.* Проблемы модернизации инструментов государственного и муниципального управления // Проблемы развития современного общества : Сборник научных статей 5-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 23–24 января 2020 года / под ред. Кузьминой В. М. Т. 1. Курск : Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 240–243. EDN UVSTLW.
6. *Манина М. В.* О цифровом государственном управлении в России. СПб. : Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2020.
7. *Чернова Э. Р., Ишбулдин А. И.* Взаимодействие государства и права // Аллея науки. 2018. Т. 1, № 7 (23). С. 701–705. EDN XWOMDR.

Об авторе:

Доронин Андрей Николаевич, ведущий специалист отдела конкурсных процедур факультета дополнительного профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); doronin-an@ranepa.ru

References

1. Borshchevsky G. A. Public-private partnership. Textbook for universities. M. : Jurite Publishing House, 2020 (in Rus.).
2. Valuisikov N. V., Harutyunyan A. D., Bondarenko L. V. Essence of the state in the status of state authorities // Young scientist. 2017. P. 435–437. EDN XQZEYH (in Rus.).
3. Vlasova T. V. Theory of state and law. M., 2018 (in Rus.).

4. Drozdova A. M. Principles of the rule of law: their relationship // Law Herald of Dagestan State University. 2018. N 2. P. 25–29. DOI: 10.21779/2224-0241-2018-26-2-25-29 (in Rus.).
5. Zelinskaya M. V. Problems of modernization of instruments of state and municipal administration // Problems of the development of modern society: Collection of scientific articles of the 5th All-Russian Scientific and Practical Conference, Kursk, January 23–24, 2020 / ed. Kuzmina V. M. Vol. 1. Kursk : Southwestern State University, 2020. P. 240–243. EDN UVSTLW (in Rus.).
6. Manina M. V. On digital public administration in Russia. SPb. : Center for Scientific and Information Technologies “Asterion”, 2020 (in Rus.).
7. Chernova E. R., Ishbuldin A. I. Interaction of state and law // Alley of Science. 2018. Vol. 1, N 7 (23). P. 701–705. EDN XWOMDR (in Rus.).

About the author:

Andrey N. Doronin, Leading Specialist of the Department of Competitive Procedures of the Faculty of Additional Professional Education of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); doronin-an@ranepa.ru